

Назріла потреба включення церковних пам'яток до освітньо-виховного процесу як за запитом суспільства, так і за сучасними вимогами гуманітарного розвитку. В умовах сучасної освітньо-виховної діяльності цей процес має відбуватися на основі міждисциплінарного та мультикультурного підходу. Використання церковних пам'яток в освітньо-виховній роботі передбачає дотримання таких вимог: 1) об'єктивного підходу до вивчення релігії; 2) використання термінологічно виваженого викладу та несуперечливих дефініцій основних понять; 3) цитування священних текстів за виданнями, що є офіційно визнаними; 4) широкого застосування інтерактивних методик та ілюстративного матеріалу; 5) максимального використання церковних пам'яток як найбільш впливових емоційних чинників тощо.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що церковні пам'ятки становлять вагому і невід'ємну частину культурної спадщини України. З прийняттям християнства наші попередники набули не лише нового релігійного світогляду, а й увійшли в лоно нової культурної традиції. Православ'я відіграло важливу державотворчу роль в Україні, сприяло її науковому і культурному розвитку, що необхідно враховувати в освітньо-виховній діяльності, використовуючи могутній інформаційний потенціал церковної спадщини. Сьогодні зростає її роль як важливого джерела наукової інформації та освітньо-виховного чинника. Використання церковних пам'яток в освітньо-виховному просторі покликано надати змогу для незаангажованого осмислення проблем релігійної самоідентифікації особистості, для розуміння змін світоглядних парадигм, для осмислення проблем сьогодення та прогнозування тенденцій розвитку нашого суспільства в майбутньому.

Чистяков В.

Магістрант

Шуміло В.В.

Науковий секретар

Центр дослідження історії релігії та Церкви

Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка

**ІСТОРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПОСТАТІ
МИТРОПОЛИТА АРСЕНІЯ МАЦІЄВИЧА (1697–1772) ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
СВІТОБАЧЕННЯ СЕМІНАРИСТІВ У РОСІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ
ЕМІГРАНТСЬКИХ ОСЕРЕДКАХ ХХ ст.**

Визначний церковно-адміністративний діяч, богослов, місіонер, ростовський митрополит українського походження Арсеній Мацієвич є одним з найяскравіших та неординарних діячів Православної Російської Церкви XVIII ст. Складний час, в який жив митр. Арсеній, став важливою епохою в історії Церкви та ознаменувався глибокими перетвореннями – секуляризацією церковно-монастирських маєтностей (у 1764 та 1786 рр. цю реформу здійснено відповідно на російських та українських землях імперії) та загальною уніфікацією релігійно-культурного життя¹; церковне управління значною мірою було підпорядковано державним інтересам². Такий стан справ не задовольнив вищу церковну ієрархію й породив протести переважно з боку архієреїв-українців, вихованих у традиціях Києво-Могилянської академії (з притаманним їм “демократизмом”, що ґрунтувався на правових відносинах держави та Церкви, що склалися у “конституційно-монархічній” Речі Посполитій, на відміну від абсолютистського монархічного устрою Російської імперії³). Найгостріше світоглядно-ментальна та це-

¹ Див.: *Грушевський М.* З історії релігійної думки на Україні. Львів : Друкарня Наукового товариства ім. Шевченка, 1925. Репринтне видання. К. : “Освіта”, 1992. С. 107-108, 117-119; *Дорошенко Д.* Православна Церква в минулому й сучасному житті українського народу. Берлін, 1940. С. 42-43.

² Докладніше див.: *Власовський І.* Нарис історії Української Православної Церкви: В 4 т., 5 кн. Бовнд-Брук ; Нью-Йорк, 1959. Укр. Православ. Церква Київ. Патріархату. Репринтне видання. К., 1998. Т. III. С. 137.

³ Див.: *Яковлев А. В.* Внесок Києво-Могилянської академії у розвиток української філософської думки епохи бароко // Вісник Донецького національного університету. Філософські науки. Донецьк, 2016. № 1. С. 59; *Губар К. А.* Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної Академії у вітчизняну юридичну освіту,

рковно-культурна конфліктність між світською імперською та церковною владою у другій половині XVIII ст. позначилась у виступі проти секуляризації 1763 р. митрополита Ростовського Арсенія. За це Катерина II засудила його до багаторічного ув'язнення та фактично до смертної кари, що було на той час безпрецедентним явищем¹. Відповідно, активна діяльність Арсенія Мацієвича та його трагічна доля стали основними причинами вивчення постаті цього ієрарха істориками Церкви, починаючи з другої половини XIX ст.²

Після приходу до влади більшовиків та масових репресій 1930-х рр. відбулася фактична нівеляція церковно-історичної української та російської науки на теренах Радянського Союзу³. Водночас західноєвропейські, північноамериканські та китайські емігрантські науково-релігійні осередки стали важливими центрами з вивчення історичного минулого нашої Церкви. Православно-богословські навчальні заклади значною мірою продовжили традиції українського та російського історіописання дореволюційної доби. Завдяки титанічній праці діаспорної інтелігенції з 1920–30-х рр. почали своє відродження наукові студії з дослідження історії Церкви. В цьому сенсі вагому роль відіграли монографії, що давали широкий огляд церковно-політичного та культурно-релігійного життя на теренах України та Росії у різні епохи їх існування. Зазвичай ці праці відігравали не лише наукову, а й важливу освітню функцію, оскільки на їх основі навчали церковній історії у православних емігрантських семінаріях. У цьому дискурсі науковці й викладачі приділяли значну увагу й дослідженню діяльності Арсенія Мацієвича, що дає змогу поглянути на історичне вивчення його постаті як на своєрідний фактор формування світобачення семінаристів.

Великим центром довоєнної російської білої еміграції було м. Харбін (Китай), де у 1934–1946 рр. діяв Інститут Св. Володимира, з 1938 р. реорганізований у богословський заклад. Курс церковної історії викладав доцент Є. Сумароков (його “Лекции по истории Русской Церкви” у двох томах опубліковано 1945 р., за рік до закриття інституту)⁴. Аналізуючи особливості викладу матеріалу в цій праці, можна помітити значний акцент автора на біографічному представленні історичних відомостей: “Настоящий том... заключает в себя повествования о лицах, их делах и событиях церковно-общественной жизни со времени введения в России патриаршества, кончая событиями XIX века”⁵. З іншого боку, простежується, що автор надає перевагу дидактично-виховним цілям перед науково-академічними: “При изложении исторического материала, мы не могли быть безразличными к церковности – к идеям церкви, чем может быть нарушили требование верности научно-систематического изложения. Но, поступая так, руководились желанием дать живую книгу жизни, преследуя тем самым самым болѣе интересы жизненности, нежели академическо-теоретических построений”⁶. Ймовірно, факт існування православного Богословського інституту в умовах Японсько-Китайської та Другої світової війни, значні фінансові труднощі та нагляд японської окупаційної влади накладали певний відбиток на якість викладання всіх предметів у навчальному закладі, але, попри труднощі, у 1935–1944 рр. інститут провадив досить активну публіцистично-місіонерську діяльність⁷. Очевидно, саме складні воєнні обставини та особливо нагальна потреба у забезпеченні російської еміграції священнослужителями для пастирського окормлення віруючих обґрунтовували доцільність викладання церковної історії як дисципліни, направленої передусім на надання морального взірця вихованцям Богословського інституту: “Образы выдающихся строителей дела Христова, будучи вложены в память воспитанников, могут при чуткости молодого воз-

науку і практику (1615–1920 рр.) : дис. ... канд. юр. наук. Рукопис. К. : НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2015. С. 66-67, 75-85.

¹ *Ларіон (Огієнко), митр.* Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. Історична монографія. Вінніпег : Інститут дослідів Волині, 1964. С. 240-247.

² Там само. С. 254-262.

³ Див.: *Шевченко Т.* Релігійний дискурс української радянської та національної історіографії: контраверсії спадкоємності // Історіографічні дослідження в Україні. К., 2014. № 24. С. 73.

⁴ Докладніше про автора та його роботу див.: *Макарий (Веретенников), архим.* Евгений Николаевич Сумароков (1884–?). О жизни и трудах этого ныне забытого церковного историка и писателя // Московский журнал. История государства российского. М., 2015. № 12 (300) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://stsl.ru/library/Vozvrashhenie_imeni_Evgenij_Sumarokov.pdf.

⁵ *Сумароков Е.* Лекции по истории Русской Церкви. Харбин : Харбинский епархиальный совет; Из-во “Т-во Заря”, 1945. Т. II. С. 3.

⁶ *Сумароков Е.* Лекции по истории Русской Церкви... С. 3.

⁷ Див.: *Макарий (Веретенников), архим.* Евгений Николаевич Сумароков (1884–?). О жизни и трудах... С. 12-13, 14-21.

раста к истинно доброму и возвышенному, дать направление для всей жизни воспитанника”¹. Відповідно, огляд історичних фактів, подій та явищ церковної історії дослідник прагнув викласти “не со стороны историко-общественного значения, а со стороны их нравственной крепости”².

Загальні особливості історичного викладу Є. Сумарокова відбилися і в описі діяльності митр. Арсенія. По-перше, подаючи життєпис ієрарха, дослідник майже повністю запозичив авторський текст Є. Поселянина (без посилання на його роботу у “Библиографическом указателе”³), на що звертав увагу ще І. Огієнко⁴. Заслугує на увагу та обставина, що опис життя “опального архієрея” історик запозичив не у роботах фахових істориків Церкви, а у працях Є. Поселянина, який був передусім “русским публицистом и духовным писателем”⁵. Архієп. Макарій (Веретенников) зазначає, що у главі “Петр III и переворот 1762 г. Арсений Мацевич и его протест против отобрания в казну церковных имуществ” говорится, помимо прочего, о тогдашних обер-прокурорах Синода, по своим убеждениям далеких от православия”⁶. Отже, описуючи життя Мацевича, Сумароков намагався показати діалектичну протилежність між високоморальними постатями та протидіючими “явлениями ... отрицательного характера”⁷ у житті Руської Церкви. Є. Сумароков, як і Є. Поселянин, “дуже тепло ставиться до митр. Арсенія”⁸. Цікаво, що науковець акцентував увагу на полемічно-просвітницькій праці ієрарха “Возражение на пасквиль лютеранский, называемый “Молоток на Камень веры””⁹ крізь призму аналізу “исправления славянского перевода Библии”¹⁰. Інші автори емігрантських підручників з історії Руської Церкви* не аналізували канонічно-місіонерську діяльність Мацевича з цієї сторони проблеми.

Одним з найбільших вищих духовних навчальних закладів РПЦЗ є нині Свято-Троїцька семінарія в Джорданвіллі (США). З часу заснування (1948) й донині вивчення історії Руської Церкви посідало тут вагоме місце в навчанні та культурно-релігійному вихованні майбутніх священиків. При семінарії функціонує велика бібліотека (понад 50 тис. томів станом на 2007 р.), з 1983 р. існує архів закладу з рідкісними виданнями російської діаспори¹¹, працює Музей руської історії, відкритий 1984 р.¹² У цих установах містяться численні документи з історії Руської Церкви дореволюційні доби, що були перевезені до США емігрантами. Відповідно, історичні знання, що прищеплювали вихованцям викладачі семінарії та автори підручників і монографій, у підґрунті мали не лише російську церковно-історіографічну традицію другої половини ХІХ – початку ХХ ст.** , а й значні наукові розвідки вчених-викладачів семінарії***.

¹ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 3.

² Поселянин Е. Русские подвижники XIX века. М. : Директ-медиа, 2015. С. 6.

³ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 400-401.

⁴ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацевич. С. 260-261.

⁵ Е. Поселянин // Академик. Русская история [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/11029/ПОСЕЛЯНИН.

⁶ Макарий (Веретенников), архим. Евгений Николаевич Сумароков (1884– ?). О жизни и трудах... С. 32.

⁷ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 3.

⁸ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацевич. С. 259.

⁹ Сумароков Е. Лекции по истории Русской Церкви... С. 226.

¹⁰ Там же. С. 213-230.

* Йдеться про роботи авторів, проаналізованих у цій статті.

¹¹ Докладніше див.: Цуриков В. А. Наследие княжны Веры Константиновны в коллекциях Джорданвилля // Княжна Вера Константиновна. К 100-летию со дня рождения. СПб., 2007; Цуриков В., прот. Архив Свято-Троїцької духовної семінарії (Джорданвилль, США) как источник изучения истории Русской Церкви XX столетия : [Автореф. канд. дисс.] [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://history-mda.ru/publ/arhiv_svyatotoitskoj_37.html; Цуриков В., диакон. К вопросу об архивном наследии зарубежного Православия // Новый Журнал, 2005. № 241. С. 312-316; Цуриков В., протодиакон. Проект микрофильмирования ряда архивных коллекций Свято-Троїцької духовної семінарії // Листок Свято-Троїцької семінарії. 2009. № 1 (25). С. 2-6; Tsurikov V. ‘Hidden Slavica: Collections of Slavic Religious, Ethnic, and Cultural Materials at Holy Trinity Seminary and Monastery,’ in A. Shmelev, ed. // Slavic and East European Information Resources. Tracking a Diaspora: Emigrés from Russia and Eastern Europe in the Repositories. 2006. Vol. 7, No. 2/3. P. 29-48.

¹² Див.: Анашкин Д. П., Цуриков В., диак. Джорданвилльский во имя Святой Троицы мужской монастырь // Православная энциклопедия. 2007. Т. XIV. С. 539-544.

** Найчастіше М. Гальберг та В. Русак використовували монографії архієп. Філарета (Гумілевського) (“История Русской Церкви”, “Обзор русской духовной литературы”), проф. Є. Голубинського (“История Русской Церкви”), особливо праці Є. Сумарокова (“Лекции по истории Русской Церкви”), проф. П. Знаменського (“Учебное руководство по истории Русской Церкви”) та проф. А. Карташова (“Очерки по истории Русской Церкви”).

Першим підручником, що використовували у семінарії для викладання церковно-історичних дисциплін, була “История Русской Церкви” М. Тальберга (вперше вийшла друком у Нью-Йорку 1959 р.). Одним з провідних аспектів аналізу релігійно-культурного життя в цій праці є вивчення державно-церковних відносин у Російській державі: “в своем изложении я старался помнить суждение архиепископа Филарета Черниговского, согласно которому “знание истории Русской империи – необходимое пособие для историка русской церкви”¹. Цей ракурс дослідження відповідно позначився й на авторській оцінці постаті митр. Арсенія.

Характеризуючи історичні погляди науковців – представників російської еміграції, необхідно враховувати їх історіософсько-культурне світобачення, що ґрунтувалося переважно на глибокій повазі до монархічної російської влади² та дореволюційної церковно-історичної традиції. Відповідно, саме ці якості М. Тальберг намагався прищепити своїм учням. Зокрема більшу половину розділу “Церковно-земельныя имущества. Митрополитъ Ростовскій Арсеній Мацеѣвичъ”³ автор присвятив аналізу історії існування в Росії церковно-монастирських вотчин, хронологічно охоплюючи значний період від кінця XV до другої половини XVIII ст., а життєпису митр. Арсенія – значно меншу частину. В історичному огляді цієї проблематики автор передусім послуговувався роботою А. Карташова “История Русской Церкви”, історичним наративом С. Соловйова “История России с древнейших времен”, окремими історичними джерелами (постановами Синоду та “Высочайшими указами” російських монархів XVIII ст.)⁴. Ймовірно, цитуючи ті історіографічні джерела, автор прагнув показати вагомість дореволюційних історичних здобутків та підкреслити спадковість еміграційної церковної історіографії з історичною наукою імперської доби.

Чітко простежується співчуття дослідника до державної секуляризаційної реформи як до необхідної та морально й економічно виправданої. Зокрема М. Тальберг неодноразово акцентував увагу на “жалобахъ крестьянъ на церковныхъ помещиковъ”⁵ та негативних наслідках існування церковного суду в руках “владык, архимандритовъ и игуменовъ”⁶. Також спостерігаємо ухилення автора від аналізу негативних наслідків для Церкви секуляризаційної реформи, оскільки обґрунтуванню необхідності таких перетворень історик присвятив майже 9 сторінок⁷, а опису негативних наслідків проведеної реформи, попри їхню значущість і масштабність⁸, приділено лише останній невеликий абзац⁹. Ймовірно, автор підручника намагався прищепити семінаристам “подвійний” погляд на визначних ієрархів-опозиціонерів імперського абсолютизму та на “зразкову модель” державно-церковних відносин. Простежується прагнення автора виправдати соціально-релігійну та церковно-економічну політику держави “потребами часу” та “економічною обґрунтованістю”. На нашу думку, Тальберг розмірковував над балансом між прерогативами державної та церковної влади, що був би взаємовигідним для обох гілок на основі концепції “симфонії влад”, але за умови переважання державного начала. Водночас спостерігаємо певне “поверхове”, виключно “церковно-економічне” розуміння дослідником суті секуляризації, що стала ударом не лише для економічного життя монастирів і єпархій і спричинила зникнення сотень обителів у Російській імперії, а й для внутрішньої свободи Церкви. З іншого боку, попри неоднозначність та деякою мірою негативну оцінку діяльності Арсенія Мацієвича¹⁰, можна помітити, що дослідник визнавав, що ростовський митрополит мав багато

*** Зокрема М. Тальберг був автором численних монографій про історію руської та християнської Церкви, життєписам російських імператорів тощо, а перу В. Русака належить декілька монографій та більше 200 статей з історії Руської Православної Церкви.

¹ Тальберг Н. История Русской Церкви. Jordanville, N.Y. : Тип. прп. Иова Почаевского; Holy Trinity monastery, 1959. С. 3.

² Докладніше див.: Баскаков О. О. Идеология русской монархической эмиграции 20-30-х годов XX века : дисс. ... на соискание науч. степени канд. ист. наук. На правах рукописи. М. : Московский университет имени М. В. Ломоносова, 1999.

³ Тальберг Н. История Русской Церкви... С. 591-611.

⁴ Там же. С. 592-611.

⁵ Там же. С. 596-597.

⁶ Тальберг Н. История Русской Церкви.... С. 592.

⁷ Там же. С. 592-599.

⁸ Про негативні наслідки секуляризаційної реформи докладніше див.: Поселянин Е. Очерки из истории русской церковной и духовной жизни в XVIII веке. М. : Талан, 2000. С. 132-135.

⁹ Тальберг Н. История Русской Церкви... С. 611.

¹⁰ Там же. С. 602-609.

позитивних морально-психологічних рис та діяльнісних здобутків¹. Цікаво, що ім'я Арсенія як як духовної особи, ієрарха згадано навіть у Змісті (“Церковь в восемнадцатом столетии”) монографії². Очевидно, під час аналізу таких неоднозначних та діяльних особистостей церковної історії, як Арсеній Мацієвич, історик залишав своїм учням свободу думок та власних оцінок.

Дещо інакший погляд на особистість ростовського митрополита представлено в роботі В. Русака (опублікована в Джорданвіллі 1993 р.). Дослідник викладав (1989–1996) у Свято-Троїцькій семінарії історію Руської Православної Церкви та канонічне право. Переважно компілюючи працю попередника М. Тальберга, В. Русак водночас мав дещо інший погляд на особистість Мацієвича. Помітним у висвітленні історії синодального періоду є більш значна увага на дослідженні церковно-політичної історії, аналізі державно-церковних відносин як феномені суспільно-релігійного життя. На нашу думку, це пояснюється тим, що, на відміну від М. Тальберга (білоемігранта “першої хвилі” еміграції), В. Русак був церковним дисидентом і більшу частину свого життя (1949–1989) прожив у СРСР, тому тематика відносин держави й Церкви є однією з провідних у його науковій діяльності (що прослідковується й у роботах вченого “Свидетельство обвинения” та “Пир сатаны: Русская Православная Церковь в “ленинский” период (1917–1924)”).

Загалом постаті митр. Арсенія дослідник приділив незначну увагу. На відміну від М. Тальберга, який присвятив життєпису Мацієвича майже половину глави книги, про очільника Ростовської кафедри В. Русак згадує побіжно під час аналізу різних аспектів суспільно-церковного життя Російської імперії. Зокрема, як і його попередник, В. Русак звернув увагу на національне походження Мацієвича та вважав його “самым выдающимся” серед “иерархов-малороссов”³ катерининської доби. Історик відмітив значний вклад Арсенія Мацієвича в “учреждение и благоустройство духовных школ” у Ярославлі⁴ тощо. Виступ митрополита проти секуляризації дослідник подав у “сухому” фактографічному викладі без авторських оцінок⁵. Загалом такий стиль аналізу складних церковно-політичних процесів був притаманний автору. Робота В. Русака, як зазначали рецензенти, мала однією з переваг “фантастическую насыщенность богатейшим фактическим материалом”⁶, а прот. Димитрій Константинов оцінював його працю як “своеобразный справочник по тысячелетней истории РПЦ”⁷. Написана переважно в дискурсі використання типологічного та структурного методів дослідження, ця праця була покликана насамперед ознайомити семінаристів та широке коло читачів з тим, “как Церковь живет в истории, то есть, как ее абсолютная, божественная природа проявляется в изменчивых формах исторического бытия”⁸. Отже, основна мета автора, здається, полягала не у показі морального прикладу, а у висвітленні взаємовпливу складного церковно-політичного життя Російської імперії з діяльністю його визначних суспільно-релігійних діячів.

В українському еміграційному середовищі Північної Америки сформувалися два важливих осередки боголовсько-пастирського навчання – Колегія Св. Андрія Первозванного у Вінніпезі (заснована 1946 р. як вища духовна школа Української Греко-Православної Церкви в Канаді)⁹ та Свято-Софійська семінарія у Саут-Баунд-Бруці (відкрито 1975 р. як навчальний духовний заклад УПЦ в США). Характеризуючи особливості вивчення історії Української (та Російської) Церкви синодального періоду у цих семінаріях, слід враховувати низку принципових особливостей розвитку церковно-історичної науки того часу. По-перше, внаслідок інституціалізації української автокефалії, з одного боку, та нівеляції важливих осередків культурно-релігійного життя України (УГКЦ та УАПЦ у 1945–1946 рр.) з іншого, постала нагальна необхідність переосмислити історію Української Церкви та розвиток її взаємин з Російською Православною Церквою. На наш погляд, радянська церковна політика породила необхідність наукових пошуків історичних передумов формування атеїстично-секуляризаційних тенденцій, що стали базисною причи-

¹ Тальберг Н. История Русской Церкви... С. 610-611.

² Там же. С. 5.

³ Русак В. История Российской Церкви. Джорданвилль, 1993. С. 275.

⁴ Там же. С. 307.

⁵ Там же. С. 335.

⁶ Константинов Димитрий, прот. Вместо предисловия // В. Русак История Российской Церкви. Джорданвилль, 1993. С. I.

⁷ Там же. С. I.

⁸ Там же. С. III.

⁹ Коротку історію цього закладу див.: Колегія святого Андрія [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://umanitoba.ca/colleges/st_andrews/html/about/about_ua.html.

ною перемоги більшовицької революції. В цьому сенсі однією з найскладніших для аналізу була саме синодальна історія Церкви, оскільки тоді відбувався довготривалий та суперечливий конфлікт між українською та російською церковною системами під час поступової уніфікаційної імперської політики¹ та почали активно проникати в російське культурне середовище французькі та німецькі просвітницькі ідеї, за якими “Церковь и ея служители – крѣпостные слуги государства, у которыхъ нѣтъ ни собственности, ни права на голосъ”². По-друге, в контексті загальної мети – аналізу історії Української Церкви – важливим завданням було дослідження внеску українських ієрархів у розвиток культурно-релігійного та церковно-політичного життя Російської імперії. Відповідно, в цьому дискурсі почали з’являтися біографічні праці, присвячені вітчизняним суспільно-церковним діячам різних епох існування Української Церкви³.

У Вінніпезькій православній колегії богословські науки викладав (1948–1950) професор Іван Власовський, який видав (1955–1966) у Нью-Йорку фундаментальну працю “Нарис історії Української Православної Церкви” у 4-х томах, що була навчальним посібником і в семінарії Св. Софії у Баунд-Бруці. На основі цієї роботи дослідник викладав історію Церкви в Колегії Св. Андрія. Основним лейтмотивом оцінки діяльності Арсенія Мацієвича у творі вченого є аналіз внеску українців-архієреїв у церковно-адміністративне та суспільно-політичне життя Росії XVIII ст. На думку науковця, секуляризаційна політика Катерини II була спрямована на остаточну інкорпорацію Гетьманщини до Російської імперії та “урівняння українського духовенства з московським”⁴. Дослідник розділяє думку професора К. Харламповича про належність Мацієвича до “святителів-українців, канонізація котрих питання тільки часу...”⁵. Важливим є зауваження І. Власовського про адміністративну діяльність Мацієвича у Священному Синоді, що була спрямована на заохочення “великоросів” до богословського навчання з огляду на переважання архієреїв-українців на російських кафедрах та Синоді в 40-50-х рр. XVIII ст.⁶ Також дослідник звертав увагу на гостру суперечність ідейних поглядів цезаропапізму Катерини II та бачення ролі Церкви вищим українським духовенством, вихованим в традиціях Києво-Могилянської академії⁷. Високо оцінюючи роль українських та білоруських ієрархів у просвіті Російської Церкви, І. Власовський відзначав і великий внесок Арсенія Мацієвича в організацію духовно-просвітницької діяльності серед російського духовенства Ростовсько-Ярославської єпархії⁸. Власовський уважав, що широкий розголос та значний суспільний резонанс, спричинений засудженням митр. Арсенія, створив вагому перепону для швидкого проведення секуляризації церковних маєтностей на українських землях. На думку дослідника, саме цей факт мав головне значення в контексті антисекуляризаційного виступу ієрарха. Варто нагадати, що передання церковних маєтностей державі на українських землях відбулося на 22 роки пізніше, ніж у самій Росії⁹. Автор-викладач прагне заохотити семінаристів до переосмислення взаємин Української та Російської Церков на основі вивчення складних церковно-політичних та культурних явищ, де українці-архієреї брали активну (а часто навіть головну) участь. Спостерігається також намагання науковця обґрунтувати необхідність канонізації тих українських святителів, які у той час ще не були прославлені Православною Церквою¹⁰.

Найбільший внесок у розвиток біографічних студій багатьох визначних українських суспільно-церковних діячів, і Арсенія Мацієвича також, зробив професор Іван Огієнко (митр. Іларіон). У його працях міститься національно-українське бачення мотивів та ролі діяльності українських архієреїв, які служили в Російській Церкві як вищі церковні ієрархи. Про Арсенія Мацієвича дослідник уперше згадав у роботі “Українська культура: коротка іс-

¹ Див.: Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. С. 101-108.

² Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной литературы. Книга первая и вторая. Изд. третье, с поправками и дополнениями автора. СПб. : Репринтное издание. СПб. : Аксион эстин, 2007. С. 347.

³ Докладніше див.: Власовський І. Пропамятна книга / Ред. прот. Ф. Кульчинський, М. Муха. Торонто : Видання українського православного братства св. Володимира, 1974. С. 92; Іларіон (Огієнко), митр. Життєписи великих українців. / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. К. : Либідь, 1999.

⁴ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. III. С. 37.

⁵ Там само. С. 94.

⁶ Там само. С. 132-133.

⁷ Там само. С. 135.

⁸ Там само. С. 68.

⁹ Там само. С. 137.

¹⁰ Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. Т. III. С. 94-99.

торія культурного життя українського народу”¹, де характеризує його як “повсякчасного оборонця прав духовенства” та “нервову та палку людину ... яка ніколи не забувала старожитніх прав українського духовенства”². Цікавою є оцінка доповідей Арсенія Мацієвича до Синоду, де, на думку дослідника, ростовський митрополит “по-козацькому одчитав Синод і саму Катерину за всі їхні наміри...”³. Принагідно зазначимо, що на основі цієї монографії І. Огієнко викладав курс лекцій з української культури в Кам’янець-Подільському державному українському університеті, а згодом включив ці авторські оцінки особистості Арсенія Мацієвича до праці “Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви”, що вперше вийшла друком (1942) в Празі⁴. Очевидно, історичне вивчення постаті Ростовського ієрарха дослідник уважав необхідною справою навіть у світських навчальних закладах. На думку Огієнка, визначальною обставиною порушення “справи Арсенія Мацієвича” стала особиста ненависть імператриці до Мацієвича: “ця подія з непокірним митрополитом дуже обурила царицю проти українців і помстою до їх вона дихала все своє життя”; науковець уважав, що “опікшись на Мацієвичі ... Катерина почала здалеку підходити до монастирських українських земель, почала підходити не простою стежкою, а підкупом вищого духовенства...”⁵. Загалом опис І. Огієнка у згаданій праці носить радше публіцистичний, аніж науковий характер: науковець в авторській інтерпретації описує життя Мацієвича лише на основі монографії М. Попова “Арсений Мацеевич и его дело”(Санкт-Петербург, 1912 р.)⁶.

Окремо слід відзначити ґрунтовну апологетичну монографію І. Огієнка “Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич”⁷ (Вінніпег, 1964 р.). Сучасний аспектичний історіографічний огляд цієї роботи здійснила С. Кагамлик⁸. Твір Огієнка використовували у Вінніпезькій православній колегії, оскільки він був одним із засновників, деканом і лектором цього закладу з кінця 40-х рр. ХХ ст. Вчений усебічно охарактеризував життєвий шлях, церковно-політичну, проповідницьку та адміністративну діяльність Арсенія Мацієвича передусім на основі широкої джерельної та історіографічної бази: його листувань та донесень, ще не використаних істориками в контексті біографічних студій на середину ХХ ст. зібрань документів “Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству Православного Исповедания...”, “Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего Правительствующего Синода”⁹, майже всіх відомих на той час російських та зарубіжних праць з історії Руської Церкви ХVІІІ ст. І. Огієнко запропонував власну авторську інтерпретацію обставин засудження ростовського митрополита та вперше цілісно узагальнив відому в той час біобібліографію та джерельну базу постаті Мацієвича¹⁰. В контексті історичних проблем, яким приділяв увагу І. Огієнко, превалювали церковно-політичні, адміністративні теми (складають близько половини згаданої монографії)¹¹ та дещо меншою мірою – проповідницькі аспекти діяльності Арсенія. В роботі вирізняється національно-релігійний чинник: даючи характеристику життя ієрарха, дослідник завжди наголошує на значній ментально-культурній різниці між Українською та Російською православними Церквами, що, на думку І. Огієнка, й виявилася у несприйнятті Мацієвича представниками Синоду за Катерини ІІ як “малороса” та “черкасишки”, постійній конфліктності між місцевою світською та митрополичою владою, зростанні напруженості між імператорською владою та митр. Арсенієм.

Неодноразово дослідник висловлює власне розуміння трагічності долі Арсенія Мацієвича: “...як тяжко було українським ієрархам працювати в Московії. Вони звикли до зовсім іншої культури добре християнізованої України, самі мали високу освіту, а в Росії на кожному кроці бачили темноту, великі сліди поганства та постійне чавлення російської влади –

¹ Огієнко І. (митр. Іларіон). Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу: курс, курс, читаний в Укр. нар. ун-ті : з мал. і портр. укр. культ. діячів. К. : Абрис, 1991. С. 101, 193-197.

² Там само. С. 193.

³ Там само. С. 195.

⁴ Огієнко І. (архiep. Іларіон). Українська Церква. Нариси з історії Української Православної Церкви. Прага : Видавництво Юрія Тищенка, 1942. Т. II. С. 118-121.

⁵ Огієнко І. (митр. Іларіон). Українська культура. С. 197.

⁶ Там само. С. 197.

⁷ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. 279 с.

⁸ Кагамлик С. Постаті українських ієрархів у творчості І. Огієнка крізь призму сучасних досліджень // Українознавчий альманах. 2012. № 10. С. 61-66.

⁹ Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич. С. 262-265.

¹⁰ Там само. С. 254-265.

¹¹ Там само. С. 273-275.

вищої і нижчої – на Церкву і на духовенство взагалі. Бачили і знали, що церковна ідеологія українська й московська – сильно різняться між собою!”¹. І. Огієнко подає у монографії також короткий історіографічний виклад апологетичних оцінок Арсенія Мацієвича російськими та українськими істориками Церкви та намагається обґрунтувати бачення його боротьби як діяльності, направленої проти майбутньої “комуністичної прірви”: “митрополит-мученик передбачував цей грядущий російський комунізм, рятував авторитет Церкви, скільки сил мав”². Причиною оцінки постаті Мацієвича як “жертви російського абсолютизму” можна вважати церковно-політичні погляди І. Огієнка, який, як відомо, був активним церковним діячем українського автокефального руху початку 1920-х рр. в Україні, згодом – предстоятелем Української Греко-Православної Церкви в Канаді (1951–1972). Окрім цього, над роботою І. Огієнко працював переважно у Вінніпезі в середовищі української діаспорної інтелігенції, визначним представником якої він був і сам.

Працю І. Огієнка можна вважати основоположною в сентенційному українському історіографічному значенні: вона є цінною з огляду на вдалу спробу поєднання біографічного, порівняльного та історико-типологічного методів дослідження: науковець намагався характеризувати погляди, мотиви дій та причини активної протидії митр. Арсенія політиці секуляризації крізь призму сутнісних ознак церковно-політичного та культурно-релігійного життя Російської імперії другої половини XVIII ст., аналізуючи типові ознаки соціокультурного та політичного життя крізь призму їх сприйняття Мацієвичем. Цікавим є той факт, що про Мацієвича вчений згадав і в іншій роботі – історично-догматичній монографії “Іконоборство”, фактично розуміючи його церковно-адміністративну діяльність такою, що направлена на захист догматів та законних прав Церкви³. Також дослідник високо оцінював внесок Арсенія Мацієвича у канонізацію та поширення вшанування його попередника на Ростовській кафедрі митр. Димитрія (Туптала), життю й діяльністю якого І. Огієнко також присвятив окрему монографію⁴.

На нашу думку, митр. Іларіон (Огієнко) прагнув прищепити своїм вихованцям розуміння нероздільності між такими моральними якостями, як любов до Бога, необхідність дотримання Його заповідей у взаємозв’язку з національно-патріотичними чеснотами – любов’ю до своєї землі, народу, нації, її історії, плекання рідної мови та культури⁵. В цьому сенсі науковець уважав за необхідне ознайомлення семінаристів саме з об’єктивною, правдивою історією розвитку Української Церкви та життєписами її визначних діячів, що були б почерпнуті з першоджерел. Учений пропонував “намагатися посилити позитивні риси та послабити хиби у вдачі українського народу саме за допомогою навчання і виховання”⁶, і тому, відповідно, дуже високо ставив проблему етично-морального вдосконалення своїх учнів. Як вказує Ю. Заячук, “Іван Огієнко дотримувався думки, що високого рівня вихованості немає без високого рівня національної свідомості. Виховувати дітей на національних пріоритетах – означає виховувати їх на вищих здобутках культури, науки, мистецтва та інших сфер життєдіяльності українського народу на різних етапах історичного буття”⁷. Можливо, саме тому дослідник так послідовно обстоював ідею існування самостійного духовно-культурного та національно-релігійного життя українців, основи якого мали глибоко історичні та християнські корені.

Отже, аналізуючи вивчення діяльності Арсенія Мацієвича в емігрантських осередках, можна помітити, що постать цього ієрарха була однією з найсуперечливіших в церковній історіографії ХХ ст., чітко прослідковується відмінність історичних оцінок митр. Арсенія у порівняльному дискурсі між українськими та російськими культурно-релігійними осередками. У перших постать ієрарха сприймалась як своєрідний “символ опозиції українців (йдеться про

¹ Іларіон (Огієнко), митр. Життєписи великих українців / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. К.: Либідь, 1999. С. 385.

² Там само. С. 526.

³ Іларіон (Огієнко), митр. Іконоборство. Історично-догматична монографія / Консисторія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Вінніпег, 1954. С. 213-214.

⁴ Див.: Іларіон (Огієнко), митр. Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич... С. 257.

⁵ Докладніше див.: Васянович Г. Моральна культура особистості у творчій спадщині Івана Огієнка // Іван Огієнко / Упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів, 2012. С. 30-38.

⁶ Див.: Заячук Ю. Іван Огієнко як педагог і організатор українського національно-культурного життя у Канаді // Іван Огієнко / Упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський. Львів, 2012. С. 67-85.

⁷ Заячук Ю. Іван Огієнко як педагог і організатор... С. 79.

церковних ієрархів – *Авт.*) запровадженню в Церкві цілковитої влади монархині”¹, “символ опору Церкви дискримінаційним актам російського царату”². В цьому контексті вагому увагу дослідники приділяли дослідженню особливостей життя Української Церкви в синодальних умовах, аналізували церковно-політичну, адміністративну, культурно-релігійну діяльність ростовського митрополита крізь призму тодішньої “української церковної ідеології”³. Тому не дивно, що саме в українському емігрантському середовищі активно розробляли біографічні студії, покликані довести широкому загалу існування особливого, притаманного українцям церковно-культурного буття в усіх політично-історичних умовах життя українського народу. Відповідно, постать “опального архієрея” дослідники оцінювали абсолютно позитивно, а окремі суперечливі факти біографії цього ієрарха⁴ трактували як вплив соціокультурних жорстких реалій життя Російської імперії того часу⁵. З іншого боку, у російських православних семінаріях можна спостерігати певну “подвійність” трактування діяльності Арсенія Мацієвича: визнаючи цього ієрарха прикладом послідовно твердої людини, яка пройшла тяжкий життєвий шлях і змирилася перед Божою волею, автори монографій-підручників, науковці тих емігрантських осередків все ж критично ставилися до протисекуляризаційного виступу Арсенія Мацієвича як прикладу виявлення “узости консервативних душ”⁶, а деякі особистісні риси ієрарха, на їх думку, характеризували “Арсенія Мацеевича как “неподвижного тотального крепостника””⁷. Як приклад, архієпископ Лазар (Журбенко), який на початку 1990-х рр. був членом Синоду РПЦЗ, власноруч подавав прохання щодо прославлення Архієрейським Собором Російської Зарубіжної Церкви митр. Арсенія Мацієвича в чині священномучеників, але воно було відхилене через (на думку арх. Лазаря) монархічні ідеї сприйняття державно-церковних відносин та глибокої поваги до імператорської російської влади, що, однак, в особі Катерини II засудила ростовського ієрарха до виключно жорстокої, необґрунтованої кари****.

Ми проаналізували особливості історичного вивчення діяльності митр. Арсенія лише у невеликій кількості емігрантських семінарій. Богословсько-навчальні заклади російської та української діаспори були значно розповсюдженішими – їх вагомими центри існували також в Німеччині, Франції, Швейцарії, Польщі тощо. Аналіз особливостей викладання синодальної історії Руської Православної Церкви в цих осередках залишається перспективною темою історичного дослідження, оскільки зробить можливим розуміння світоглядно-ментальних та релігійно-філософських особливостей культурного життя тих духовних навчальних закладів та емігрантських осередків. Підбиваючи підсумки, мусимо визнати, що, на жаль, у сучасній українській церковно-історичній науці спостерігається занепад (точніше, майже повна нівеляція) дослідницьких студій, присвячених митр. Арсенію. Попри значущість цієї особистості в історії Російської та Української Православних Церков, роботи про видатного ієрарха переважно обмежуються окремими літературно-публіцистичними творами⁸, історіографічними⁹, агіографічними¹⁰ статтями, яких зовсім небагато. Тому перед вітчизняною історичною наукою стоїть важливе завдання відродження наукового інтересу до цього видатного церковно-суспільного діяча, якому судилося стати однією з найсуперечливіших постатей церковної історії Російської імперії XVIII ст.

¹ *Гор (Ісіченко), архієп.* Історія Христової Церкви в Україні. К. : Акта, 2008. С. 212.

² *Гор (Ісіченко), архієп.* Агіологічний вимір української православної ідентичності. Доповідь на симпозиумі “Українське православ’я в родині світових православних християнських церков: минуле, сучасне, майбутнє” (Торонто, 8-10 травня 2014 р.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.bishop.kharkov.ua/site/abpiorisichenko/reports/agiologichniy-vimir-ukraienskoie-pravoslavnoie-identichnosti>.

³ Див.: *Гларіон (Огієнко), митр.* Митрополит-мученик Арсеній Мацієвич... С. 101-108.

⁴ Див.: *Григорьев А. Б.* Священномученик Арсений Мацеевич в гражданском, уголовном и церковном судебном процессе // XVIII ежегодная богословская конференция ПСТГУ. М., 2008. С. 98-107.

⁵ Там же. С. 100-107.

⁶ *Карташев А.* Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т. М. : “Терра”, 1992. Т. II. С. 460.

⁷ Там же. С. 456.

**** З особистої бесіди одного з авторів статті Шуміло В. В. з архієп. Лазарем (Журбенко) (1931–2005).

⁸ Див., напр.: *Корсак І. Ф.* Таємниця святого Арсенія: роман-есеї. К. : Ярославів Вал, 2010. 168 с.

⁹ Як приклад, див.: *Руднев М. А.* Дело Арсения Мацеевича как “индикатор” идеологии церковного консерватизма екатерининской эпохи: историографический аспект // Вісник Дніпропетровського університету. Історія та археологія. Дніпро, 2017. № 25 (1). С. 182-188.

¹⁰ Див.: *Кислашко О., прот.* Вступ. Арсеній Мацієвич, митрополит Ростовський // Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених. К. : Грамота, 2007. 328 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://parafia.org.ua/biblioteka/knygy-broshury/zhyttya-svyatyh/arsenij-matsijevych-myrtopolyt/>.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В.</i> <i>Шуміло В. В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka-Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К.,</i> <i>Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak-Mikołajczakowa M.,</i> <i>Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019